

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : Pemesanan Dan Penghitungan Tarif Penerbangan
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari., S.St., M.MPar
 Jumlah penulis : 1 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke ...~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0234-9
 c. Jumlah Halaman : 262
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004238, 30 Januari 2020
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000177603

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 100% x 14.7			14.7

Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:

Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan teori-teori yang terkini dan layak dijadikan bacaan bagi khalayak umum dalam meningkatkan wawasan dunia TIKETING PENERBANGAN. Informasi yang diberikan memiliki data terbaru dan link match dengan industry penerbangan

Yogyakarta 5 Februari 2020

Reviewer 1 : Drs. Santosa, M.M.

Tanda tangan :

NIDN : 0519045901
 Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
 Jbt akademik : Lektor Kepala
 Bidang Ilmu : Manajemen

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : Pemesanan Dan Penghitungan Tarif Penerbangan
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari., S.St., M.MPar
 Jumlah penulis : 1 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke ...~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0234-9
 c. Jumlah Halaman : 262
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004238, 30 Januari 2020
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000177603

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.3
Total = (100%)		15	14.3
Nilai Pengusul = 100% x 14.3			14.3
Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:			
Kelengkapan unsur isi buku sudah lengkap dan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Buku ini bisa menjadi sumber belajar bagi dunia pendidikan dan bisnis tiket penerbangan. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan sangat tajam.			

Yogyakarta 6 Februari 2020

Reviewer 2 : Dr. Hj. Saryani, M. Si

Tanda tangan :

NIDN : 0517066001

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Kajian Pariwisata

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

HAKI: BUKU

Judul Buku : Pemesanan Dan Penghitungan Tarif Penerbangan Jumlah
Penulis Buku : 1
Status Pengusul : Penulis Utama

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
14.7	14.3	14.5
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 4.45		